

RANGLARNING INSON HAYOTIDAGI TUTGAN O'RNI

Baybabayeva Shahnoza

Sherali Jo'rayev nomidagi

musiqa va san'at oliy maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19490871>

Annotatsiya: Ushbu maqola ranglarning inson hayotidagi psixologik, estetik, ijtimoiy ahamiyatini ilmiy asosda o'rganadi. Ranglarning inson ruhiyati, xulq atvori va kundalik faoliyatiga ta'sirini tahlil qiladi. Rang inson ongiga kuchli ta'sir ko'rsatishini va turli sohalarda muhim vosita sifatida qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: rang, rang psixologiyasi, estetik idrok, rang ta'siri, madaniyat, dizayn.

Аннотация: Данная статья посвящена научному изучению психологического, эстетического и социального значения цветов в жизни человека. В ней анализируется влияние цветов на психику человека, его поведение и повседневную деятельность. Также подчеркивается, что цвета оказывают сильное воздействие на сознание человека и широко используются как важный инструмент в различных сферах.

Ключевые слова: цвет, психология цвета, эстетическое восприятие, влияние цвета, культура, дизайн.

Annotation: This article studies the psychological, aesthetic, and social significance of colors in human life on a scientific basis. It analyzes the effects of colors on human psychology, behavior, and daily activities. It also emphasizes that colors have a strong influence on human consciousness and are used as an important tool in various fields.

Keywords: color, color psychology, aesthetic perception, color influence, culture, design.

Zamonaviy jamiyatda ranglar inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, ranglar nafaqat tashqi muhitni bezash, balki inson ruhiyatiga ta'sir etuvchi omil desak bo'ladi. Rang hosil bo'lishida nur – yorug'likning tutgan o'rni, manbalari, uni anglashda ko'zning ahamiyati haqida qadimgi olimlarning fikrlari, rang tavsiflari, asosiy va qo'shimcha (qorishma), issiq-sovuq, uyg'un, kontrast ranglar, rang birikmalari, ranglar falsafasi, ramziyligi, fanga asos solgan, taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan olimlarning "rang doiralari", "rang tanalari" tasviriy san'atda rangning tutgan o'rni, rang falsafasi, uning inson ruhiyatiga ta'siri haqidagi ma'lumotlar keltiriladi. Ajdodlarimiz bizga rang va uning inson hayotidagi o'rni, shifobaxshligi, tarbiyaviy, falsafiy va ruhiy tomonlari haqida juda qimmatli ma'lumotlarni qoldirib ketganlar. Ajdodlarimiz qoldirgan amaliy san'at buyumlariga murojaat qilsak, har bir buyum yoki bezak bo'lmasin, ularni shakli,

rangi va hajmga ega. Masalan, o'sha bezakni rangi inson psixikasiga turlicha ta'sir etadi, bu ranglar o'ziga xos ramziy ma'noga hamda shifo xosiyatga ega bo'ladi.

Ranglar haqidagi fan juda qadimdan paydo bo'lgan. Inson rang sirlarini qadam-baqadam ochishga harakat qilgan. Paleolit davrida yashagan odamlarning ijodida ularning hayvonlar dunyosi, tabiat haqidagi tasavvurlari o'z aksini topgan. Bu tasvirlarda asosan ov manzaralari aks etgan. Qoyalarda faqat rangtasvir asarlarigina emas, balki grafik va bo'rtma qoya tasvirlari ham saqlanib qolgan. Ibtidoiy davrlardagi qoya rasmlari o'zining mukammalligi, hayvonlar anatomiyasi, harakatining, jun fakturasining aniq berilishi va obrazli ta'sirchanligi bilan bizni hozirgi davrgacha lol qoldirib kelmoqda. Tasvirlar ma'naviy madaniyatimizni avlodlardan avlodga yetkazishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Rassomlar ranglar orqali o'z g'oya va his-tuyg'ularini ifodalaydi. Rang uyg'unligi kompozitsiyaning muhim elementi bo'lib, tomoshabinning estetik zavqini oshiradi. Rang tushunchasi juda murakkab bo'lib, o'tgan asrlarda olimlar unga turlicha ta'rif berishgan. Qadimgi Yunon faylasufi Aflotun "Rangning tabiati shaffoflik bo'lib, u yorug'lik mahsuli. Rang faqat nur bor yerda ko'rinib, qorong'ilikda mavjud emas. Nurni oq, qorong'ilikni qora rang deb bilsak, demak asosiy ranglar oq va qora", – deb o'z fikrini bildirgan. Eramizgacha bo'lgan IV asrlardayoq qadimgi grek faylasufi Aristotel rang va rang hodisalarni aniqlashga harakat qilgan. O'rta asrlarda esa rangni o'rganish diniy nuqtai-nazardan qarab o'rganila boshladi.

Alisher Navoiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Kamoliddin Behzod, Firdavsiy, Zahiriddin Bobur kabi jahonga mashhur olim, shoir, naqqosh, musavvir va boshqalar rang haqida uning turlari, nomlari, ramziy nomlari, inson sog'ligiga ta'siri shular haqida juda ko'p ilmiy tadqiqot ishlar qilganlar. Abu Rayhon Beruniy o'zining "Kitob al javohir fi ma'rifat al javohir" (Mineralogiya) asarida ranglarning 200 dan ortiq nomlari oshgan. Sharqda olimlar, shoirlar, musavvirlar, naqqoshlar, xattot va boshqalar ranglarning yuzdan ortiq ranglarni ajrata olganlar hamda ularni nomini eng muhimi har bir rangni ramzi va uning tilini bilganlar. Afsuski, yillar, asrlar o'tishi bilan hozirga kelib buning aksi bo'lib, asta-sekin ranglarning nomi, turlari va ramziy ma'nosi hamda ularning tili yo'qolib ketish arafasida turibmiz.

Hozirda ranglarning nomini odamlardan nechta rangni sanab bera olasiz desangiz faqat 10 ga yaqinini sanab o'tishi mumkin. Bu esa yuqorida aytgan so'zimizning dalili bo'ladi. Sharqda xalqimiz quyidagi ranglarni ajrata olganlar va ularning nomini bilganlar. Hattoki olimlarimiz har bir ranglar nomini nima uchun qo'yilganligini o'z asarlarida yozib qoldirganlar. Shu ranglar nomi bilan tanishib chiqamiz: alvon, arg'uvon, bargikaram, binafsha, bug'doyrang, buz, gulgun,

gunafsha, jigarrang, zangori, za'faron, zumrad, qahrabo, kul rang, ko'k lojuvard, lola rang, malla, moviy, mosh rang, nofarmon, ol, oq, istamangiz, pistaki, pushti, sariq, safsar, somonrang, sur, firuza, uchoq, kesak qizil, qirmizi, qora mag'iz, qoracha, qo'ng'ir, havo rang, anordona, aqiq, bayzogul, barg rang, baqa tuni, bika, burul, gulnor, gulobi, danifa rang, jigari, jiyron, jo'ja, zaynovi, zar, zarchava, zarg'aldoq, zoq, kaptar bo'yin, krang, ko'k temir, lilovi, limurang, makaylik miynovi, novvot rang, nilobi, nimtahir, nim pushti, norgul, olov rang, olma talqon, oq upa suvi, sabzi rang, saman, sariq kesak siyo(x), sir, sovot, surma rang, tilla rang, tupori, turiq, to'ti yoyi, xamir rang, shaftoli guli, shingob, shinni, shol, qizil kemak qizg'aldoq, qovoq sariq, g'irko'k g'oliya, hal, ha rang, azraq, akxob, alas, asali, asfar, arg'avoniy, axzar, aqrobi, ahmar, bayzo, baxromi, birjina, vardi, gulfom, damoviy, yoqutiy, jigargun, jimriy, zaytiy, zulmoni, kabidiy, kofir gul, kuxliy, la'lfom, lola gul, maxsar, miyno, muzaffar, mushkin, nabotiy, naftiy, nilgun, niliy, noranti, obgun, obrang, ob'yoq, obsun, oyna gul, osmoni, rayhoni, rind, rummoni, sabza gul, savod, savsan, samoviy, sandliy, sandarus, safro, saxar gul, siymagun, silqiy surmagun, tamriy, tibniy, tovusiy, tutagiy, usfuriy, utrujiy, urjvoni, falfoliy, xuniy, tabgun, shamgun, shafaqgun, shaqoqiy, shingirf, shirfom, qiyirgun, holiqiy, azraqvali, asfarvash, axzarvash, ahmarvash, safsarvish, usfur, zarg'aldoq, qizgaldoq, sarg'ilt, qizg'ilt, ko'kimtir, oqimtir, qoramtir, sarg'imtir, ko'kish, oqish, sarg'ish qizg'ish, rangpar, nilfom, norfom, ko'kcha, qoracha, oqchil, nomgil, damaviy, gulgun, lolagun, rayhoni, asali, jimriy, zatiy, yoqutiy, nafarmon, rummoni, baxramoni, zulmoni, gulobi, nilobi, za'faron, havorang, jigarrang va boshqalar.

Qadim-qadimdan insoniyat ranglarga alohida ramziy ahamiyat berib kelgan. Har bir jon o'z mohiyatiga monand rangni beixtiyor his etadi, unga ixlos qo'yadi, zarur kelganda sonsiz ranglar ichidan ayni shuni ajratib oladi. Ranglarga munosabat odamning o'z-o'zini tuzukroq anglab olishga yordam beradi. Buning uchun avvalo eng yaxshi va eng yomon ko'rgan rangni aniqlab olmoq kerak. Ranglar tili, puxta egallangan taqdirda, odamlarning, hatto jamiyatning ma'naviy holati to'g'risida tasavvur berishi mumkin. Ko'cha-ko'ylar manzarasida, xonadonlar jihozida, odamlar usti-boshida qay rang hukmron? Shu rang jamiyatning holahvolini belgilaydi. Qadimdan Yaponiyada ekubana san'ati rivojlanib kelgan. Yaponlar har bir tirik jonzotga, hatto qoya va toshlarga ham hurmat bilan qarab, gullarni esa insonga qiyoslab kelganlar. VI asrda ibodatxona rohiblari gulning so'lishini gulga nisbatan zo'ravonlik deb bilganlar. Keltirilgan gullarni ular guldonlarga solishar va parvarishlashga yetarlicha vaqt topardilar.

Har bir ranglarning ramziy ifodalanishi, ramziy ma'nosi bor. Qadimda ajdodlarimiz rang orqali ramziy ma'noda gapirganlar. Insonlarning yuzi rangiga

qarab kasalliklarini aniqlaganlar va davolaganlar. Ranglar orqali falsafiy fikr berganlar va insonlarga ruhiy ta'sir etganlar. Masalan, sallaning turli rangi bo'lib, ular orqali turli ramziy ma'nolar o'z ifodasini topgan. Rangiga qarab mansabi, mazhabi va boshqalarni bilish mumkin bo'lgan. Qadimda har bir bayroq rangining ramziy ifodasi bo'lgan. Hozirgi, O'zbekiston Respublikasining Davlat bayrog'idagi har bir rangning ham o'z ramziy ma'nosi bor va siz ularni yaxshi bilasiz.

Ranglarning ramziy ma'nolari.

- 1. Yashil rang.** Ona tabiat, islom ramzi.
- 2. Moviy rang.** Osmon, koinot, tinchlik, yomon ko'zdan asrash ramzi.
- 3. Qizil rang.** G'alaba, olov, iliqlik, xursandlik, shodlik, qon.
- 4. Sariq rang.** Muqaddaslik, yorug'lik, quyosh, kenglik.
- 5. Qora rang.** Motam, cheksizlik, mavxumlik, qo'rquv, tushkunlik, noaniqlik.
- 6. Zangori rang.** Oliy e'tiqod.
- 7. Oq rang.** Poklik, ozodlik, yorug'lik, baxt, omad.

Dunyoni to'rt tomonini o'ziga xos ranglar bilan belgilangan. Masalan: Shimolni oltin rang bilan, Janubni kumush rang, G'arbni havo rang, Sharqni esa yorqin qizil rang.

1.Yashil Rang. Bu rangni sevuvchilar juda xissiyotli, nozik didli, tabiatni yaxshi kuruvchi, erkin va ozod sevuvchi ishq bobida vafodor va ishonchga loyiq kishilardir.

2.Qizil Rang. Bu rangni sevuvchi kishilar qiziqqon, harakatchan, tezda bir qarorga keluvchi, jahli tez, har bir ishga aralashib, mojaro chiqarishni yaxshi ko'ruvchi kishilardir. Qizil rang taraqqiyot va zafarlar ramzidir. U ijod, faoliyat jarayonini mujassam etadi, mehnatga rag'batlantiradi, askarlar va inqilobchilar, umuman, er kishilar rangi hisoblanadi. Hamma ranglar ichida qizilni a'lo ko'radigan kishilar odatda to'laqonli hayot kechiradilar, lekin voqealarga mubolag'ali nazar bilan qaraydilar. Tasavvur doirasini kengaytirish, yangi yutuqlarni qo'lga kiritish uchun ular faol harakat qiladilar. Tajovuzning har qanday xilini rad etadigan kishilar qizil rangni ham yomon ko'radilar.

3.Sariq Rang. Bu rangni yoqtiradigan odamlar tushunuvchan, ravshan afsonaga aylanish darajasiga sevishga urinuvchi bo'ladilar. Sariq va nofarmon gullardan motam marosimlariga gulchambarlar tayyorlanadi. Shuning uchun xorijiy mehmonlarga zinhor sariq gul taqdim etilmaydi.

4. Ko'K Rang. Bu rangni yoqtiruvchilar ichki olamdan ko'ra tashqi olamni, ichki go'zallikdan ko'ra tashqi go'zallikni sevuvchi bo'ladilar. Ular aqlli, ishqda vafodor, bir ishni qilishga ahd qilsalar qilganlaridan keyin afsus chekmaydigan kishilardir. Bu rang – barqarorlik, sabot-matonat, qadr-qimmat ramzidir. Bu rangni

yuqori qo'ygan kishilar aksariyat to'g'ri so'z, hatto rioyasiz, sal takabbur bo'ladilar. Ularda hukmronlikka, boshqalarga ta'sir irodasi, rodiy matonati bu xil kishilarga har qanday qiyinchilikni yengishga imkon beradi. Bu rangni qat'iyon rad etadigan kishi esa o'zini nohaq ravishda kamsitilgan, xizmatlariga yarasha taqdirlanmagan his etib, ranjib, nolib yuradi. Bu holatdan qutilib ketishga esa jur'ati etmaydi.

5. Oq Rang. Bu rangni sevuvchilar pokiza, mas'ul kishilardir. Boshqalarga nisbatan muloyim, sovuqqon hissiyoti esa kamroq bo'ladi. butun spektr qatorini o'z ichiga olgan, murakkab, muqaddas oq rang. Fazl-u kamol, halol pokizalik, bokiralik ramzi. Bu rangni sevgan kishilarni havas qilsa arziydi. Oq rang - ilohiy ramz.

6.Qora Rang. Bu rang badbin va izzattalab kishilarning sevgan rangidir. Bunday kishilar kam kuladi, tund bo'lib yuradi, ishq bobida o'z bilarmon, bir ko'z qarashda sevib qolaveradigan bo'ladi. Qora rang uzlat, tanqid, fidokorlik ramzi. Shu rangga moyil kishilar har narsaga tanqid o'lchov bilan yondashdilar, har narsa to'g'risida keskin, hatto qaltis mulohaza yuritadilar. Shu bois hayot bilan bellashuvda ko'p mag'lubiyatga uchraydilar. Ammo ichki erkni saqlab qolaman degan kishi ba'zan ilojisiz narsalardan kecha bilishi ham kerakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Abdurahmonov G.M. Rangtasvir va kompozitsiya.- Toshkent, 1995.
- 2.Tolipov N., Abdirasilov S., Oripova N. Rangtasvir (1-qism). T., 2002.
- 3.Tolipov N., Abdirasilov S., Oripova N. Rangtasvir (2-qism). T., 2003.
- 4.Abdirasilov S.,Tolipov N. "Rangtasvir" Toshkent , 2005.
- 5.Tolipov N., Abdirasilov S., Oripova N. Rangtasvir. T., 2006.
- 6.Abdurahmonov G.M. Rangtasvir va kompozitsiya.- Toshkent, 1995.
- 7.Abdirasilov S.,Tolipov N. "Rangtasvir" Toshkent , 2005

